

FENOMENA SOSIAL PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Faridatul Munawaroh, Aulya Nanda Prafitasari M.Pd
S1 Agroteknologi
Pendidikan Biologi
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pancasila juga merupakan warisan dari pendiri bangsa yang mengacu pada nilai-nilai leluhur. Pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa negara Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai pilar ideologi negara Indonesia. Jadi, sangat penting pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui fenomena sosial pentingnya Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bagi Mahasiswa serta bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah dengan mengumpulkan ketentuan undang – undang dan Melakukan survei terbatas sebagai bahan penyusunan artikel. Kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak baik dan buruk bagi kehidupan bangsa khususnya pada kalangan mahasiswa dan penduduk negara Indonesia pada umumnya. Karena para pemuda di zaman ini mengikuti kebudayaan luar tanpa menyaring kebudayaan tersebut. Dengan berkurangnya nilai-nilai kesadaran tiap orang baik manusia terpelajar atau mahasiswa dan sebagainya sekarang sudah banyak yang bertindak tidak sesuai dengan kaidah pancasila. Penyerapan nilai pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan alamiah tidak saja lewat pengalaman pribadi. Pendidikan pancasila di tingkat perguruan tinggi sangat penting karena Pendidikan Pancasila merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi manusia dimana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya. Sasaran pelaksanaan pancasila adalah perorangan, keluarga dan masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal masing-masing maupun di lingkungan perkuliahan. Sehingga mahasiswa dapat menjadikan pancasila sebagai pedoman dalam bermasyarakat.

Kata kunci : Fenomena Sosial, Pendidikan Pancasila, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, komunikasi dan teknologi berkembang dengan pesat khususnya media elektronik yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan generasi muda yang cenderung tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Munculnya fenomena yang dapat mengancam ideologi Negara saat ini sudah terlihat dimana-mana baik di kalangan masyarakat maupun pelajar dan juga di perguruan tinggi. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa baik di perguruan tinggi maupun di kalangan masyarakat, kita perlu bahkan penting sekali mempelajari pendidikan pancasila. Karena pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa bagi seluruh bangsa Indonesia.

Pada perguruan tinggi, tidak sedikit mahasiswa yang mengalami masalah pada saat melakukan kegiatan layaknya sebagai mahasiswa. Rendahnya semangat belajar karena kurangnya motivasi sehingga mengakibatkan turunnya prestasi, kreatif, berorganisasi dan kurang empati terhadap kegiatan.

Hal tersebut juga menunjukkan rendahnya pengetahuan mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai bela Negara dalam kehidupan sehari-hari (Noor, 2016). Akhir-akhir ini menurut (Kristiawan, 2016) dengan kemutakhiran teknologi informasi dan komputer sekarang ini, juga banyak terjadi karakter negatif di kalangan mahasiswa, antara lain: menjawab soal ujian dengan bantuan HP yang dapat tersambung dengan internet.

Fenomena di atas, merupakan bagian dari berkurangnya rasa Nasionalisme dan semangat berprestasi generasi muda saat ini yang dapat berpengaruh terhadap ketahanan Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Friedman, 2009) bahwa kekuatan ekonomi Negara ditentukan oleh kekuatan pertahanan Negara. Oleh karena itu, sangat penting dan mendesak untuk melakukan kajian terhadap pentingnya pendidikan Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi, baik kajian teori, maupun pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Dalam Artikel ini saya menggunakan metode penelitian, yaitu : Mengumpulkan ketentuan undang – undang yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya, Melakukan survei terbatas tentang tingkat pemahaman dan penghayatan nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, Melakukan survei terbatas tentang tingkat kesadaran nilai – nilai Pancasila para elit politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini, dan Penyusunan tugas mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, pada tanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS. Ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Karena pendidikan Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia. Adapun pasal 35 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri serta dimuat dalam kurikulum setiap perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya,
2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya,
3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni,
4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari pendidikan nasional yang mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari nurani;
4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan kesejahteraan bagi bangsanya.

Berikut beberapa tujuan diseleggarakannya pendidikan pancasila di perguruan tinggi antara lain:

1. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai- nilai ketuhanan,

kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa, agama, dan budaya yang beragam. Dilingkungan tempat tinggal kita, mungkin telah memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi, di beberapa tempat masih banyak yang tidak dapat menerima adanya perbedaan dan melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Misalnya; kasus sara yang merajalela, korupsi, penegakan hukum yang lemah, pengelolaan sumber daya yang buruk. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia terutama pemuda penerus bangsa baik Mahasiswa maupun pelajar lainnya wajib mempelajari pendidikan Pancasila, karena pendidikan Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia sekaligus sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Dengan adanya Pendidikan Pancasila jika kita memahami serta mengamalkan sila-sila yang terdapat pada Pancasila kita juga dapat mengatasi sebuah masalah atau menemukan jalan keluar dari masalah tersebut.

KESIMPULAN

Dengan adanya Pendidikan Pancasila ini maka dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Pancasila selain sebagai ideologi bangsa negara Indonesia kita juga dapat mengetahui hal-hal yang mendasari pentingnya pendidikan Pancasila bagi seorang mahasiswa, mengetahui apa tujuan dari pengajaran pendidikan Pancasila, serta mengetahui pengaruh pendidikan Pancasila terhadap berbagai masalah yang ada di Indonesia terutama pada perguruan tinggi atau Mahasiswa. Pendidikan Pancasila sangat penting di perguruan Tinggi karena, Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa yaitu untuk pedoman mereka kedepannya dalam menyikapi hal apapun, Pendidikan Pancasila termasuk mata kuliah wajib karena sangat penting di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Adanya Pendidikan Pancasila agar mahasiswa dapat menerapkan norma – norma dan nilai – nilai Pancasila. Dan juga dengan diadakannya pembelajaran pendidikan Pancasila ini juga dapat menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini jelas seperti yang disebutkan dalam landasan pendidikan Pancasila. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah di Indonesia yang berhubungan dengan Pendidikan Pancasila ini kembali terjadi di masa depan. Pastinya kita berharap Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Tidak ada lagi masalah sosial seperti kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah, banyaknya kasus sara, korupsi yang merajalela, dan daerah-daerah yang semakin tertinggal dan diabaikan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat khususnya mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan tinggi negeri ini untuk dapat mengamalkan pembelajaran yang dipelajari dari pendidikan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, G. (2010). *The next 100 years: a forecast for the 21st century*. Anchor.
- Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13-25.
- Noor, A. F. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan melalui Program Bela Negara: Perspektif Mahasiswa Mencintai Tanah Air dan Bangsa (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Palangkaraya). *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 1-8.